

Релокація як основа креативності ключових компетенцій бізнес – структур в умовах воєнного стану

Предмет дослідження. У статті досліджено поняття «релокація» як український бізнес переживає важкий, але стійкий період розвитку на який впливають різні фактори.

Метою статті є дослідження теоретичних і практичних аспектів релокації підприємств як фактора інноваційного розвитку та збереження бізнес-структур з врахуванням креативності релокованих підприємств.

Методи дослідження. При написанні наукової статті використовувались загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: спостереження, опису, аналізу, узагальнення, систематизації.

Результати роботи. Запропоновано заходи, щодо покращення показників економічної ефективності очікування бізнесу від результатів релокації 2022–2023 рр. Заходи мають позитивний вплив на циклічний рух послуг, запобігаючи великим дисбалансам послуг, що надаються, у продажах товарів, зводячи до мінімуму запаси в ланцюгу руху. Значна кількість підприємств з невідконтрольних територій втратила свої активи, керівництво багатьох підприємств вимушено переміщували свою діяльність на безпечні території країни, деякі розпочинали діяльність «з нуля», а окремі бізнес структури релокувались за кордон. Наявність розвинутої торговельної інфраструктури є важливим складником якості і способу життя персоналу: споживач має можливість вибрати послуги, що надаються в різних форматах, асортименті продукції. Охарактеризовано ресурси підприємств, що переміщуються та набувають форми ключових компетенцій, що стабільно забезпечують конкурентні переваги відносно ринкових конкурентів.

Висновок. Відзначено, що військові дії внесли значні зміни у функціонування економіки, особливості ведення бізнесу, а активні бойові дії поставили перед підприємствами нові виклики для виживання. Акцентовано, що наявність сильних брендів стає вагомим фактором для забезпечення розвитку, функціонування в умовах релокації бізнес-структур, дає додаткові стартові можливості для утримання споживачів, масштабування бізнесу, відновлення та подальшого розвитку.

Ключові слова: релокація, економічна ефективність, підтримка економіки, фінансова стійкість відновлення підприємств.

PETRYNYAK U. Ya.

DUDLA M. M.

Relocation as a basis for creativity of key competencies of business structures in the conditions of martial law

The subject of the study. The article examines the concept of «relocation» as Ukrainian business is going through a difficult but stable period of development, which is influenced by various factors.

The purpose of the study. The theoretical and practical aspects of the relocation of enterprises as a factor of innovative development and preservation of business structures, taking into account the creativity of relocated enterprises.

Research methods. When writing a scientific article, general scientific and special research methods were used: observation, description, analysis, generalization, systematization.

Work results. Measures are proposed to improve indicators of the economic efficiency of business expectations from the results of relocation in 2022–2023. The measures have a positive effect on the cyclical movement of services, preventing large imbalances of services provided in sales of goods, minimizing inventories in the movement chain. A significant number of enterprises from uncontrolled territories lost their assets, the management of many enterprises was forced to move their activities to safe territories of the country, some started their activities «from scratch», and some business structures were relocated abroad. The presence of a developed trade infrastructure is an important

component of the quality and lifestyle of the staff: the consumer has the opportunity to choose services provided in various formats and product range.

Conclusions. *The resources of enterprises that move and take the form of key competencies that stably provide competitive advantages over market competitors are characterized. It was noted that the military actions made significant changes in the functioning of the economy, the peculiarities of doing business, and active hostilities posed new challenges for enterprises to survive. It is emphasized that the presence of strong brands becomes an important factor for ensuring development, functioning in conditions of relocation of business structures, provides additional starting opportunities for customer retention, business scaling, recovery and further development.*

Keywords: *relocation, economic efficiency, support of the economy, financial sustainability of the restoration of enterprises.*

Постановка проблеми. Сучасний стан економіки України, що базується на фіскалізації економіки, скасуванні податкових пільг на період воєнного стану, продовження перевірок, обшуків бізнесу, рейдерських дій з боку держави погіршує бізнес-клімат в Україні чим і заслуговує розробку нових і удосконалення існуючих наукових підходів та механізмів управління сучасних підходів підприємств на основі креативності ключових компетенцій, що базуватимуться на дослідженні індивідуально-психологічних, когнітивних особливостей персоналу, формуванні креативності кадрів. Релокація (переміщення) підприємства може допомогти запобігти несприятливому впливу бізнесу на права людини або мінімізувати його, забезпечивши безпеку його персоналу, а також безпеку майна та господарської діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Щодо релокації підприємства, то, як вважає Плацук Л, вона може відбуватися в повному обсязі, частково, або набути змішаної форми. Проте, у теоретичному аспекті проблеми релокації є недостатньо вивченими, потребують практичні сучасні підходи управління на основі креативності, які знайшли своє відображення зокрема у працях вчених, В.В. Іванишина, Т.В. Гринько, Петриняк У.Я., Ф. Баррона, та ін.

Метою статті є дослідження теоретичних і практичних аспектів релокації підприємств як фактора інноваційного розвитку та збереження бізнес-структур з врахуванням креативності релокованих підприємств.

Виклад основного матеріалу. Зміни в діяльності підприємств в Україні спостерігалися ще до 24 лютого 2022 року, оскільки інформація про російські війська поблизу українських кордонів з'являлася в ЗМІ з осені 2021 року. Для великих транснаціональних та національних українських

підприємств сектору ІТ ці ознаки стали «червоними прапорцями», які спонукали їх ініціювати застосування поглибленої належної обачності щодо персоналу, що призвело до створення Плану дій у непередбачених ситуаціях (План безперервної діяльності, ПБД). Релокація бізнесу для вітчизняних суб'єктів господарювання нещодавно була мало актуальною, а практичний досвід переміщення потужностей – практично відсутній. Проте умови, в яких ми усі опинилися, заставили приймати швидкі рішення практично в непередбачуваному середовищі: забезпечувати переселених людей роботою та «рятувати» виробничі потужності. Якщо розкласти слово «relocation», бачимо «locate», яке походить від латинського слова locus, що означає «місце», re – означає «знову», а – ion означає «дія». Отже, релокація означає «акт розміщення знову» у новому місці [9].

Ресурси підприємства набувають форми ключових компетенцій, якщо відбір і комбінація ресурсів здійснюються підприємством краще, оригінальніше, швидше, ніж конкурентами. Ключові компетенції повинні стабільно забезпечувати конкурентні переваги та ресурсну асиметрію відносно ринкових суперників, тому чинниками успіху можуть слугувати: якість продукції, додаткові послуги, ціна, завдяки яким споживачі отримують для себе додаткову корисність. Розвиток бізнесу в період 2022–2023 років характеризується: впровадженням нових технологій, розробкою інноваційних продуктів, зростанням Інтернет-технологій у функціонуванні як підприємств, так і бізнес-структур загалом. Водночас скоротилась тривалість виробничих процесів і життєвих циклів товарів (послуг), ринки стали надмірно насиченими, що зумовило загострення конкуренції, особливо на теренах Західної України, у зв'язку з релокацією підприємств з Східної частини держа-

ви. Це привело до процесів злиття та поглинання підприємств, появи нових правових форм і видів партнерських зв'язків (інтернет-комерція), а також зумовило необхідність поглиблення та розширення сучасних «бізнес – структур». Розробка нових ідей на підприємствах повинна розглядатися як систематичний бізнес-процес.

Відповідальне ведення бізнесу в охоплених конфліктом регіонах та/або під час війни вимагає від управління підприємств:

а) Інструментів аналізу конфлікту для підприємств «Ініціатив принципів» (інструмент, який допомагає працівникам компанії зрозуміти динаміку конфлікту в їхній сфері діяльності, визначити вплив підприємства на динаміку та створити варіанти пом'якшення несприятливого впливу, який може збільшити ризики для прав людини і ризики конфлікту для підприємства та її зацікавлених сторін;

б) Добровільні принципи з безпеки та прав людини, які сприяють впровадженню принципів, які спрямовують нафтові, газові та видобувні підприємства у забезпеченні безпеки власної діяльності у спосіб, у який дотримуються права людини, а також у проведенні комплексного оцінювання ризиків для прав людини під час співпраці з державними та приватними надавачами послуг з безпеки з метою дотримання прав людини при захисті об'єктів та приміщень підприємства; Настанова ОЕСР стосовно процедур належної обачності у практиці відповідального ведення бізнесу – документ, який пояснює, як проводити належну обачність у сферах, пов'язаних із працівниками, правами людини, довкіллям, хабарництвом, споживачами та корпоративним управлінням, які можуть бути пов'язані з діяльністю, ланцюгом постачання та діловими відносинами підприємств;

в) Ведення бізнесу з урахуванням факторів конфлікту [11].

В Україні було розроблено державну програму релокації підприємств, що охоплювала фізичне переміщення всіх виробничих потужностей та допомогу в установці обладнання та налагодженні діяльності, найманні працівників та закупівлі сировини, а також у логістиці та збуті, у тому числі в експортних ланцюгах. Враховуючи ситуацію в Україні, коли східна частина конкурентоспроможних підприємств переїхала з окупованих індустріальних районів на територію з легітимною владою, що активізувало конкуренцію на ринку, де існує жорстка боротьба. Перевезен-

ня обладнання для підприємств, що релокувалися, здійснювали безкоштовно «Укрзалізниця» (національна залізнична компанія) та «Укрпошта» (національна пошта); або ж підприємства отримували відшкодування витрат. Місцеві органи влади допомагали приміщеннями, бензином, під'єднанням нових офісів до мереж електро- та водопостачання, а також організували логістичні маршрути.

Найбільша кількість підприємств переїхала до Львівської (24%), Закарпатської (14,5%) та Чернівецької (9,8%) областей [9]. Відповідно, переїзд в іншу область, та повернення назад через кілька місяців (перевезли не все обладнання, не всі працівники переїхали, у новій області немає клієнтів, або в нових умовах не спрацювала бізнес-модель) був придуманий новий термін «подвійна релокація». Для персоналу подвійна релокація може викликати новий стресовий фактор, що вплине на стабільність та безпечність роботи. Очевидно, що для надавачів послуг (наприклад, ІТ-компаній) переїзд набагато легший, ніж для інших компаній. Тому навіть коли 60% працівників українського ІТ-сектора переїхали з постійного місця проживання, 90% повернулися на роботу. Щодо аграрного сектора, то переїзд сільськогосподарських підприємств мав певні труднощі, оскільки фізично неможливо вивезти землю, але є підприємства, які перевезли елітне поголів'я та птицю у безпечні місця. Так, для збереження поголів'я чотири тваринницькі підприємства Донецької області перемістилися до Київської області з понад трьома тисячами голів, а до Дніпропетровської перевезли понад триста овець.

Велика кількість українських підприємств відповідально поставилися до кризових процесів: 63% виплачували заробітну плату працівникам у повному обсязі, 45% роблять це з додатковими або авансовими виплатами. Більшість підприємств не скорочували персонал, але в разі скорочення намагалися робити це в мінімальних обсягах. Щодо малих і середніх підприємств, лише 22% МСП надавали фінансову підтримку працівникам та їхнім сім'ям. Для підтримки своїх працівників 68% виплатили заробітну плату на місяць або більше вперед, 29% компенсували витрати колективу на переїзд, 23% орендували житло в Західній Україні або за кордоном, а 1% запровадили страхування для тих, хто продовжував виходити на роботу. За рік війни було пере-

Динамічний аналіз проблем бізнес-структур в умовах воєнного стану 2022-2023рр

Джерело: сформовано на основі <https://www.epravda.com.ua/columns/2023/09/6/703949/>

міщено 800 підприємств, з яких 623 відновили роботу на новому місці. Але деякі з них стикнулися з труднощами, що показано на рисунку.

Як видно з рисунку таке зростання індексу свідчить про невизначеність бізнесу і бажання інтенсифікуватися, а не про покращення економічної ситуації. Кількість замовлень від клієнтів не змінюється, але зростають об'єми випуску продукції і незначно відновлюється попит на трудові ресурси. Підприємства можуть застосовувати новітні технології, але для досягнення успіху повинні створити ефективну бізнес-модель, яку неможливо у короткостроковий період скопіювати (відтворити) конкурентам. Війна завдала серйозної шкоди інфраструктурі України та спричинила масовий відтік населення, що вплинуло на економіку, яка залишилася зосередженою в секторах з низьким рівнем доданої вартості. Враховуючи 2023 рік робота малого та середнього бізнесів покращилися, з поступовим зростанням, але є і негативні фактори, які заважають розвитку підприємницької діяльності, а саме: непрогнозованість дій держави щодо бізнесу, посилення тиску силовиків та контрольних органів, відсутність доступу до фінансового ресурсу, враховуючи воєнний стан.

Висновки

Відновлення економіки держави за рахунок переміщення підприємств з територій, що наближені або знаходяться у зоні бойових дій, в безпечні регіони Західної України – основне завдання бізнесу для збереження трудового потенціалу і нарощення активів. Труднощі підтримки конкурентоспроможності бізнес-структур можна вирішити за допомогою управлінських концепцій та інструментів, які дозволять перетворити організаційно-економічний механізм, на такий що відповідає вимогам ринку. Необхідною передумовою розроблення дієвої конкурентної стратегії підприємства, визначення найефективніших напрямів інвестування є проведення аналізу галузі. З концептуальної позиції управління людськими ресурсами, доцільно формувати як: динамічну систему, сукупність суб'єктів управлінського впливу, що якісно змінюють стан та поведінку персоналу, а також як систему відносин між суспільними інститутами та інституціями, впливаючи на людський потенціал, формуючи людський капітал з урахуванням впливу економічних чинників та умов. У перспективі доцільно створити робочу групу з брендингу, в якій братимуть участь представники державних і приватних підприємств, які релокувалися, а саме:

– розробити засоби візуалізації (логотип, кольори, шрифти), які будуть розміщені на продуктах та рекламних матеріалах бізнес-структур на новій території;

– визначити правила та вимоги щодо використання бренду та логотипу підприємствами;

– розробити схему сертифікації для підприємств та/або окремих креативних бізнес-структур та послуг;

– контролювати використання бренду та забезпечувати дотримання правил для запобігання зловживанням та неправомірному використанню.

Відповідно глобалізаційні та євроінтеграційні процеси спонукають до впровадження інноваційних технологій управління розвитком людських ресурсів як таких, що уможливають конкурентний розвиток економіки, вирішення суспільних, гуманітарних та інших завдань.

Список використаних джерел

1. Васильчак С. В., Гнатенко І. А., Жовніренко О. В., Рубежанська В. О. Моделювання інноваційної системи управління національною економікою: формування фінансового та людського капіталу. Ефективна економіка. Дніпро, 2021. № 8. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9127>. DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.1

2. Гринько Т.В. Підприємництво: сучасні виклики, тренди та трансформації: моногр. / за заг. ред. д-ра екон. Наук, проф. Т. Гринько. – Дніпро: Видавець Біла К.О., 2024 р. – 350 с.

3. Дяків В.В. Управлінський облік в Україні – реалії сьогодення. Економіка АПК. Київ, 2010. № 8. С. 76–80.

4. Загорський В.С. Прогнозування та управління соціально – економічними процесами в регіоні. Монографія / кол. авт.; за наук. ред. чл.-кор. НАН України, д. е. н., проф. В. С. Загорського. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2016. – С. 127–132.

5. Колодіна О. М. Економічний зміст адаптації підприємства. Вісник СумДУ. Серія: Економіка. 2010. No 1. С. 200–210.

6. Петриняк У.Я. Підприємництво: сучасні виклики, тренди та трансформації: моногр. / за заг. ред. д-ра екон. Наук, проф. Т. Гринько. – Дніпро: Видавець Біла К.О., 2024 р. – 350 с. – С. 50–70.

7. Підлісна О. В. Етапи організаційно-економічного механізму проведення рекламної кампанії. Формування ринкових відносин в Україні. Київ: НДЕІ, 2010. No2. С. 138–141.

8. Тараненко І. В. Формування інноваційної парадигми теорії конкуренції у сучасних глобалізаційних умовах. Науковий вісник ЧДІЕУ. Чернігів: ЧДІЕУ, 2011. No 1 (9). С. 194–203.

9. Definitions of relocation. URL: <https://www.vocabulary.com/dictionary/relocation>

10. Relocate and relocation: Definition and examples. URL: <https://marketbusinessnews.com/financial-glossary/relocate-and-relocation/>.

11. <https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=a700c206-722a-4752-b5bb-78a1063ae9db&title=ZaRikViiniVBilsh>.

References

1. Vasylychak S. V., Hnatenko I. A., Zhovnirenko O. V., Rubezhanska V. O. Modeling an innovative system of national economy management: formation of financial and human capital. Efficient economy. Dnipro, 2021. No. 8. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9127>. DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.1

2. Hrynko T.V. Entrepreneurship: modern challenges, trends and transformations: monogr. / for general ed. Dr. Econ. Sciences, Prof. T. Hrynko. – Dnipro: K.O. Bila Publisher, 2023 – 350 p. – P. 50–160.

3. Dyakiv V.V. Management accounting in Ukraine – today's realities. Economy of agro-industrial complex. Kyiv, 2010. No. 8. P. 76–80.

4. Zahorsky V.S. Forecasting and management of socio-economic processes in the region. Monograph / col. author; for sciences ed. member-cor. NAS of Ukraine, Doctor of Economics, Prof. V. S. Zahorskyi. – Lviv: LRIDU NADU, 2016. – P. 127–132.

5. Kolodina O. M. Economic content of enterprise adaptation. Bulletin of Sumy State University. Series: Economy. 2010. No. 1. P. 200–210

6. Petrynyak U.Ya. Entrepreneurship: modern challenges, trends and transformations: monogr. / for general ed. Dr. Econ. Sciences, Prof. T. Hrynko. – Dnipro: K.O. Bila Publisher, 2023 – 350 p. – pp. 50–70.

7. Podlisna O. V. Stages of the organizational and economic mechanism of conducting an advertising campaign. Formation of market relations in Ukraine. Kyiv: NDEI, 2010. No. 2. P. 138–141.

8. Taranenko I. V. Formation of the innovative paradigm of the theory of competition in modern conditions of globalization. Scientific Bulletin ChDIEU. Chernihiv: ChDIEU, 2011. No. 1 (9). P. 194–203.

9. Definitions of relocation. URL: <https://www.vocabulary.com/dictionary/relocation>.

10.Relocate and relocation: Definition and examples.
URL: <https://marketbusinessnews.com/financial-glossary/relocate-and-relocation/>.

11.<https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=a700c206-722a-4752-b5bb-78a1063ae9db&title=ZaRikViiniVBilsh>.

Дані про авторів

Петриняк Уляна Ярославівна,

к. е. н., докторант кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами Дніпровського національного університету ім. О. Гончара

e-mail: yliana1234@ukr.net

ORCID ID: 0000-0003-3295-4792

Дудла Михайло Михайлович,

аспірант кафедри економіки, Класичний приватний університет

e-mail: mihailo.dudla@gmail.com

Data about the authors

Uliana Petrynyak,

PhD in Economics, associate professor, Oles Honchar Dnipro National University

e-mail: yliana1234@ukr.net

Mukhalo Dudla,

Graduate student of the Department of Economics, Classical Private University

e-mail: mihailo.dudla@gmail.com

УДК 336.658

ТІТЕНКО З. М.
ПАСІЧНИЙ В. А.

Підвищення ефективності управління активами підприємства

Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти управління активами підприємств.

Метою дослідження узагальнення теоретико-методичних основ управління активами підприємства, оцінка ефективності системи управління активами на прикладі ТОВ «Зоря».

Методи дослідження. Для вирішення поставлених задач були використані: діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу; метод порівняння; економіко-статистичні методи.

Результати роботи: здійснена класифікація активів підприємств, відповідно до окремих класифікаційних ознак. Узагальнено методика оцінки ефективності управління активами, яка передбачає використання шести послідовних етапів. Відповідно до запропонованої методики проведено інтегральну оцінку ефективності управління активами за шкалою Харрінгтона.

Галузь застосування результатів: економіка підприємств, фінанси, менеджмент, управління.

Висновки. Ефективна структура активів відіграє важливу роль у забезпеченні фінансової стабільності та здатності підприємства адаптуватися до змін у зовнішньому середовищі. Для досягнення цієї мети, підприємствам слід ретельно аналізувати та вдосконалювати структуру своїх активів на основі конкретних стратегічних цілей, ризиків та ресурсних обмежень. До ключових напрямків ефективного управління активами на підприємствах: можна віднести: максимізація прибутку, мінімізація ризиків, оптимальне використання ресурсів, стратегічне планування, моніторинг та аналіз, інновації та розвиток.

Ключові слова: активи, управління, ефективність, антикризова діяльність, підприємство.

TITENKO Z. M.
PASICHNYI V. A.

Increasing the efficiency of enterprise asset management

The subject of the study is theoretical and practical aspects of enterprise asset management

The purpose of the study is to generalize the theoretical and methodological foundations of enterprise asset management, to evaluate the effectiveness of the asset management system on the example of Zorya LLC.

Research methods. The following were used to solve the problems: the dialectical method of